

cais das artes, vitória, es - paulo mendes da rocha e metro arquitetos

seminário
do_co_mo_mo_
sul

O MODERNO NO CONTEMPORÂNEO: HERANÇA E PRÁTICA

25 e 26 de julho de 2016
PROPAR - PORTO ALEGRE

Viollet-le-Duc e a *Villa Canoas*

Diego Henrique de Oliveira Soares

Graduado pela UEL - Universidade Estadual de Londrina (2014)

Mestrando desde 2016/1, PROPAR/UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Endereço para correspondência: Sofia Veloso, nº74, apt. 502, CEP. 90050-14 Porto Alegre - RS

Cel: (51) 8188 0016, e-mail: soares.dho@gmail.com

Viollet-le-Duc e a *Villa Canoas*

Resumo

A manifestação de Oscar Niemeyer na *Villa Canoas*, da década de 50, apresenta-se como ímpar na conformação do quadro da Arquitetura Moderna Brasileira. Sua singularidade não é arbitrária, pode ser entendida como um *pot-pourri* que acomoda influências heterogêneas. Heterogeneidade essa que aponta hereditariedades que permitem inúmeras investigações. Avisamos desde já que esse escrito não pretende abordar todos os campos de inflexões do caso carioca, trataremos nesse caso em particular, da filiação com o Racionalismo Estrutural, mais precisamente Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc. A saber, o teórico francês em seus escritos identifica diversas regras ou lições de uma boa arquitetura, sua narrativa determinista encontra na manifestação de cada povo uma arquitetura que é fruto de uma construção racional, racionalidade essa que pode ser lida como progresso técnico; isto é, a forma é circunstanciada pela ciência, mais precisamente pela estrutura. Identificamos algumas dessas leis, elas serão norteadoras da nossa abordagem, partindo de visadas gerais para visões pontuais da fonte em pauta. Ao dizer visadas gerais, estou falando que alguns desses princípios não são exclusividades de Viollet-le-Duc, pois são ser encontrados ao longo da história das formas, mas, nos apoiamos nesses paradigmas, uma vez que eles nos valham para ilustrar um campo de aproximações. Por fim, lembramos que a filiação da Arquitetura Moderna Brasileira, não termina em Viollet-le-Duc, esse campo é muito mais amplo e complexo, ou seja, essa investigação, chamada por nós de fontes pretende expandir para melhor compreendermos a aproximação do caso brasileiro com o Racionalismo Estrutural.

Palavras-chave: Casa das Canoas. Arquitetura Moderna Brasileira. Racionalismo Estrutural

Viollet-Le-Duc and the *Villa Canoas*

Abstract

Oscar Niemeyer's manifestation on *Villa Canoas*, in the 50's, presents itself as unique on the resignation of the Brazilian Modern Architecture scheme. It's singularity is not arbitrary, can be acknowledged as *pot-pourri* that accommodate heterogeneous influences. This heterogeneity pointing hereditariedades that allow a wide range of investigation. It's important to advise that this document does not intend to address all the inflection fields of the *carioca* case, which will have a particular approach, from the filiation with the Structural Rationalism, more precisely Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc. The French Theorist, in his works, identify numerous rules or lesson of the good architecture, his determinist narrative finds on each people manifestation one architecture that's the result of a rational construction, this rationality can be seen as the technical progression, which means, it's shape is detailed by science, more precisely by it's structure. It's identified some of those rules, those will guide our approach, starting from general points of view for more focused ones. Those general points of view are not exclusively Viollet-le-Duc's, once they can be found throughout history of shapes, but we rely on those paradigms, since they can be validated to show a field of approximation. Lastly, it's recalled that the Brazilian Modern Architecture filiation does not end with Viollet-le-Duc, this field of study is more broader and complex, this study, defined by the scholars as resources, intend to expand it to better comprehend the proximity of the Brazilian case and the Structural Rationalism.

Keywords: Casa das Canoas. Brazilian Modern Architecture. Structural Rationalism.

Viollet-le-Duc e a *Villa* Canoas

Esse escrito que apresentaremos faz parte dos primeiros resultados do mestrado. Pretendemos através dele demonstrar uma interpretação da Casa das Canoas circunstanciada segundo algumas boas idéias¹ de Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc. Válido, pois, alguns historiadores pressupõem que entre outras filiações que a Arquitetura Moderna Brasileira deve parte de seus créditos ao Racionalismo Estrutural. Não quero com esse texto dizer que apenas Viollet-le-Duc tenha influenciado na composição teórica escrita por Lucio Costa, há outras inflexões, como por exemplo: August Choisy, Julien Guadet, Jean-Nicolas-Louis Durand². O leitor deve estar se perguntando por que faço questão de citar esses grandes teóricos franceses do século XIX logo de início. Pois bem, em um primeiro momento para reforçar que Arquitetura Moderna Brasileira tem como raízes, algo muito mais abrangente que grande parte das pessoas possa acreditar, ilustrando um campo fértil para investigações; depois para lembrar que essas fontes chegaram até Oscar Niemeyer por meio de Lucio Costa, direta ou indiretamente.

Feito as primeiras precisões, abordaremos o título, mas aviso o leitor, ele não é totalmente de nosso agrado. Tentamos vários que não deram certo, alguns ficaram líricos demais, outros precisos em exagero. Então encontramos este: *Viollet-le-Duc e a Villa Canoas* que ficou assim, definitivo e provisório. Aliás, o termo *villa* para nomear e qualificar a residência de Oscar Niemeyer de 1953, já foi usado³, tomamos a relação emprestada, mas mantivemos o termo em italiano. Voltando ao início do título: *Viollet-le-Duc e...*, remete a alguns princípios do teórico francês que identificamos nos *Entretiens sur l'architecture* bem como no verbete *construction* que é encontrado no *Dictionnaire raisonné de l'architecture*, ambos promoveram pistas, argumentações para uma interpretação que chamamos de circunstanciada. Por fim, se nesse manifesto Niemeyer aplicou essas leis conscientemente, não podemos responder, e não é esse o objetivo, uma vez que codificar as raízes é uma atitude recorrente dos arquitetos cariocas desse período, que por sinal também é legado do século XIX. Entendido nossa abordagem, convido você leitor a uma promenade arquitetônica pela *Villa* Canoas. Mas antes, trataremos do contexto local, uma apropriação, o *pitoresco*, um das possíveis influências de Viollet-le-Duc.

Na Estrada das Canoas há uma *villa*

No subúrbio do Rio de Janeiro, entre o parque nacional da Tijuca e a praia de São Conrado, encontra-se uma das obras primas da Arquitetura Moderna Brasileira, a Casa das Canoas, mais que uma residência, uma *villa*. A *villa* aqui não será predecessora do nome do proprietário – Oscar Niemeyer – será referenciada pela via que dá acesso à ela, um percurso que delinea parte do perímetro do lote⁴. A relação sítio e nomenclatura já nos antecipa algo, e me parece preciso, a síntese não poderia estar noutro lugar, pois é singular, um caso único. Creio que a tautologia é válida, pois, ajuda ilustrar a sábia apropriação do sítio em busca de um efeito.

Figura 1 – Oscar Niemeyer: *Villa Canoas*, visada pela rampa de acesso. Fonte: Fundação Oscar Niemeyer, <http://www.niemeyer.org.br/> (Junho 29, 2016).

O resultado alcançado transforma o que seria um problema em solução: não estamos falando apenas do declive acentuado, mas também, da rocha que se exterioriza do solo. Ela equilibrará as tensões compositivas. Se por um lado ela é uma proposição da natureza, por se dizer pronta; por outro ela será promovida, um manifesto.

A ordem em geral adotada para uma casa disposta em dois níveis, foi propositalmente invertida: os quartos foram relegados ao subsolo, onde continuam desfrutando da vista da baía, enquanto que a parte alta estava reservada aos cômodos de estar, que ficavam no mesmo nível do jardim e do terraço colocado acima dos quartos” (Yves Bruand, 2014, 162)

Parte da contenção do relevo gera essa articulação em dois níveis – social no nível do acesso principal e íntimo abaixo – esse arrimo é circunstanciado pela ressignificação da rocha, geradora de uma nova necessidade, não é um suplemento. A natureza responderá tensões para além da inércia, nos encantarà e nos convidará a olhar avante às aparências.

Figura 2 – Planta do setor social e íntimo respectivamente. Fonte: Mindlin, Henrique Ephim. 66, 1956. Desenho alterado por nós, supressão de caixas de texto e novo posicionamento dos pilares, segundo o projeto encontrado no site do Instituto Oscar Niemeyer. <http://www.niemeyer.org.br/> (Junho 29, 2016).

Ademais, é importante enfatizar que essa ressignificação, natureza, estrutura e ornato; pode ser visto como uma interpretação de Oscar Niemeyer sob um viés de Viollet-le-Duc. Aliás, a incorporação do sítio como processo de apropriação e significação em prol de um efeito produzido, ou *pitoresco*, é uma recomendação não exclusiva da fonte em pauta⁵. Podemos identificar essa regra no organismo qual a rocha participa, bem como na plataforma e na cobertura plana.

Seremos mais precisos: a laje na *Villa Canoas* não é capricho do arquiteto. Essa nova realidade é promovida, o contexto natural mensura um gene formal, a plataforma será uma realização da razão ao aludir à sinuosidade da topografia, essa mesma gênese, reverberará na cobertura plana irregular que paira sobre oito esbeltos pilares metálicos. A rocha novamente será um centro de tensões, o piso artificial neutraliza o relevo original ao ser perfurado, se a rocha aflora no plano, a piscina submergirá para se alagar. Esse piso artificial possibilita vistas para o mar.

Em síntese, o *pitoresco* no caso estudado, reside no diálogo do natural com criado pelo homem/tecnológico, e o oposto também é válido, que promovem a coexistência. O terreno com relevo movimentado, um solo criado; a densa paisagem tropical, uma clareira a laje branca; a vista para o mar a linha do horizonte o infinito, um terraço quase um mirante. Dito em outros termos, uma manifestação simbiótica. Mas para elevar a construção ao juízo de verdadeira arquitetura, Oscar Niemeyer não se subordinou aos imperativos do sítio, muito menos pôs como determinante a técnica pura e simplesmente, não buscou uma reprodução em série. Suas veredas apontam um percurso singular, assim como o sítio que ajuda a animar o espírito.

Herança Racional, uma complexa genealogia

Tratado alguns aspectos gerais, convido você, leitor, a conhecer *Villa Canoas*. Mesmo que já a conheça peça que nos acompanhe na *promenade architecturale*. Estimularemos nosso imaginário.

Figura 3 – Rampa de acesso principal promove uma promenade abstrata e figurativa ao mesmo tempo na *Villa Canoas*. Fonte: Mindlin, Henrique Ephim. 67, 1956.

Estamos no subúrbio do Rio de Janeiro, no bairro da Gávea, tomamos a Estrada das Canoas, entre tantos movimentos sinuosos, finalmente chegamos. O que nos confirma o fato é o muro secante à via que nos convida a entrar. Ele é sutil, de pedra e baixo; o portão é igualmente singelo, não imaginamos que há um relicário e que ele está por vir; “*deixaremos o veículo em um patamar quase no nível da rua, por sinal mais elevado que a morada*”. De cima, avistamos o mar e uma clareira, uma laje plana e branca; à nossa direita uma *rampa*, ela quem promove a promenade, neste caso, curva, pois denota vontades do relevo, – Ora, mais um caso do *pitoresco*, mas há outras raízes de Viollet-le-Duc, e de outros teóricos – vamos descer. Estamos no piso criado, de um lado: rocha, estrutura, escultura e piscina; doutro, uma varanda, um muro de contenção em pedra, tomado por uma densa vegetação⁶. Estamos na entrada e quando as portas que correm pelo rés do chão estão abertas, podemos caminhar em diagonal, atingiremos o terraço que permite a livre visada para o mar; quando as folhas cerradas estão, o vidro permite o percurso visual, e não menos importante. Nossa caminhada não continuará, poderíamos voltar ao “vazio” da casa e seguir para as alas opostas de “jantar ou sala de estar”, cozinha ou lavabo; e quem sabe, descer rumo à biblioteca e setor íntimo. Mas não, pararemos por aqui.

Na descrição acima, destacamos a *rampa*. Ora, convidar o usuário a apreciar o edifício vencendo desnível por meio de rampa é um ensino de Le Corbusier, arriscaria dizer que seria um passeio pelas formas abstratas, ou uma promenade abstrata. Oscar adere o conceito, mas parece haver mais precedentes. Ao acompanhar uma sugestão do terreno, o *pitoresco*. Essa regra nós já abordamos, mas há outra: *o amor pelas vistas em silhueta*.

Como os gregos, tivemos um sentimento refinado e muito praticado, nós gostamos de apreciar as formas da arquitetura vistas em silhueta [...] Os Gregos gostavam de arquitetura e tudo que se *promenant* ou caminham em seus feitos apreciando seus monumentos: por isso as aparências mantinham *aspectos agradáveis em todos os lados em especial as silhuetas sempre satisfatórias*. (Viollet-le-Duc, 1977, 274 – tradução nossa, grifo nosso)

Antes de prosseguirmos, faremos uma pausa. Mantivemos “*promenant*” em francês, uma vez que o verbo mais próximo correspondente ao que na língua portuguesa seria “passear”, o que, ao meu entender, perderíamos boa parte da essência do termo, talvez tenha sido por isso que o termo “promenade” fora apropriado como substantivo. Evidentemente que essa divagação merece mais tratamentos, e podemos abordar noutro momento, com mais estudos, o intento era de apenas uma breve justificativa. Agora voltaremos ao texto.

Estávamos falando do *amor pelas vistas em silhueta*. Pois bem, as pistas nos levam a crer que o caso carioca aderiu mais uma boa regra, ele somaria algumas de suas filiações; Le Corbusier e Viollet-le-Duc, é evidente que existe outras, mas vamos nos atentar a essas duas. Ao fazer a rampa denotar a topografia, ele convida o usuário a *promener*, mas com uma distinção,

apreciando sua arquitetura que mantém “aspectos agradáveis em todos os lados”, não apenas com visadas perpendiculares em relação ao objeto, “*em especial as silhuetas sempre satisfatórias*”.

Niemeyer promove apreciações diversas: uma laje branca que conta algo sobre o sítio ao mesmo tempo aponta a amplidão do mar, a morada, mais à direita: rocha, estrutura, arte e piscina; no seu lado oposto: escultura, varanda, estrutura, vegetação e muro. A caminhada continua... Estamos no pátio de entrada virtual⁷, podendo adentrar na morada ou não, mais convites pelas vistas em silhueta. No fim do percurso o que não se pode palpar, a linha do horizonte repousa serenamente, unindo o mar ao céu, nos convida ao passeio pelo infinito.

Ora, essa gradação ascendente de importâncias das visões em série é um postulado que Viollet-le-Duc. A saber, ele nomeou esse princípio com um termo qual tomou empréstimos das artes dramáticas: *mise-en-scène*. Nos relatos, o teórico do século XIX aponta alguns exemplos, e citaremos apenas um para ilustrar: “Compreendemos o relicário dos santuários egípcios quando adentramos, cruzamos as colunas, esses vestíbulos cujo luxo aumenta à medida que avançamos em direção ao lugar sagrado”⁸. As progressões visuais de Niemeyer na *Villa Canoas* convida o usuário a notar uma simbiose. Do natural ao constructo humano, os termos ganham diversas cadências de atuações, um sobressai sobre o outro em alguns momentos, mas, quase que contraditoriamente, as tensões se equilibram do conjunto, mas no fim o infinito nos faz convites ao espírito.

Procuramos apontar algumas inflexões de Niemeyer, se ele bebe nas fontes de Le Corbusier, ele também vai se declinar à Viollet-le-Duc. Dito de outra maneira, se o arquiteto carioca busca expressar princípios do arquiteto franco-suíço – buscamos exemplificar com a *promenade architecturale* -, ele vai também deixar latente as precisões de Viollet-le-Duc - procuramos ilustrar com *o pitoresco, o amor pelas vistas em silhueta, a mise-en-scène* -. Sabemos também que parte de alguns conceitos do teórico francês chegaram aos solos tropicais por meio do arquiteto franco-suíço. Mas, e ainda assim, os brasileiros nos mostram justamente que há outros motivos na mesma fonte.

Quero dizer com isso que há uma distinção do caso brasileiro para com Le Corbusier. A interpretação do caso carioca propõe uma diferenciação conferida, há coexistência das expressões abstratas e figurativas; seria, pois, uma *promenade* abstrata e figurativa ao mesmo tempo. Estamos falando certamente de Arquitetura Moderna Brasileira.

O leitor deve estar imaginando que vamos nos direcionar para o fim dessa análise, e vamos. Sem embargos, há mais uma ressalva. No início da nossa narração, havia um destaque, e ele não era aleatório. Não precisa voltar, repetirei o trecho para facilitar: “*deixaremos o veículo em um patamar quase no nível da rua, por sinal mais elevado que a morada*”. Parece que, de fato, Niemeyer propunha uma morada na natureza para o lazer, elegante, com um belo jardim, ou um jardim com uma bela morada; aliás, os dois ao mesmo tempo. O programa não pedia uma

abordagem da máquina de morar, suas premissas eram outras, e assim foi concebida. A máquina de transportar estaciona no ponto correto, e participa da vida moderna.

Esse gesto, entre tantos outros, mostram que Niemeyer devolve os créditos a quem o transformou, sua autenticidade assim como o de sua arquitetura está nas raízes codificadas. Lucio Costa disse noutro momento: “[sobre as sementes disseminadas por Le Corbusier no solo brasileiro] desabrocharam numa floração de arquitetura cuja graça e encanto [...] já são bem nossos”⁹. E o desfecho? Tomado uma permissão necessária, fico com as palavras de Lucio Costa.

Construção um meio, arquitetura o fim

O plano inicial era caminhar das leis gerais para específicas, particulares de Viollet-le-Duc. Ou seja, partimos de fundamentos que não são exclusividades do teórico, e seguimos rumo às regras autorais, ou parte daquelas que ajudaram a consagrá-lo. Foi esse o risco, igualmente foi esse o percurso. O leitor mais atento deve estar averiguando nossas veredas mentalmente, e passa a me questionar... Pois bem, ainda resta tratar os casos ímpares, aliás, parte deles. A saber, nesta etapa continuaremos a nossa gradação rumo às particularidades. Sem embargo, retomaremos nossos estudos, antes proponho algumas notas.

Viollet-le-Duc apresenta em seus escritos uma narrativa linear, busca explicar expressões dos diversos povos, ele conduz o leitor a um entendimento técnico, sua defesa adota obras primas da arquitetura para justificar suas idéias. Há momentos que esses expoentes tendem mais à construção, noutros, à arquitetura; uns mais manifestados, outros, quase ocultos; essa narrativa está calcada em um grande princípio, a técnica. Aliás, uma técnica não autotélica. Faremos uma pausa.

Vamos abordar uma frase bastante proferida por Viollet-le-Duc: “*submeter: as formas à razão, a decoração à construção*”¹⁰. O exemplo nos ajuda a mostrar que o teórico francês fundamenta arquitetura como uma determinação da sapiência e não um deleite do caprichoso do ente que a cria. Guardamos a informação e passamos a rememorar algumas abordagens anteriores:

- O movimento sinuoso da plataforma, ou solo criado, bem como a rampa, nos remetem a paráfrases topográficas.
- A laje plana serpenteante da cobertura aponta uma gênese mensurada pelo relevo.
- A rocha que aflora do solo apropriado neutraliza a composição e passa a ser um muro de arrimo concomitantemente.

Ora, parece que os exemplos ajudam a certificar os laços que aproximam Oscar Niemeyer de Viollet-le-Duc. O termo: “*submeter: as formas à razão,...*” não nos deixa mentir. Há mais pistas... Recordaremos o conjunto rocha, pilar, escultura e piscina.

Figura 4 – Vista do conjunto rocha, pilar, escultura e piscina. Fonte: Mindlin, Henrique Ephim. 67, 1956.

Alguns podem ficar descontentes de início, mas talvez esse caso particular nos ajude ilustrar a segunda parte da máxima: “*submeter: [...] a decoração à construção*”. Não quero dizer com isso que natureza passaria aos imperativos do supérfluo. Aliás, para prosseguirmos, temos que entender o que Viollet-le-Duc quer despertar.

Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc era um erudito do século XIX, elaborou um dicionário, isso nos dá pistas preciosas. As palavras para ele não são banais, elas nos concedem tudo àquilo que promovem, são verbetes também. É uma interpelação avante do convencional.

Mais uma pausa. É necessário que desvencilhemos de nossos erros, daquilo que a banalidade tem nos concedido; descuido, imprecisão, e desacerto para com termo decoração. Nossa negligência tem propagado preconceitos, e sabemos que enfrentá-los nos custa muito caro. É de extrema urgência reanimar as necessidades cabíveis. O ato de decorar gera um ornato – o que é distinto do disfarce – estamos falando do ornamento; aquele que nos encanta, e ao atrair nossos olhos, estimula o imaginário, nos propõe uma leitura além do material. É, pois, decoro: “decência; honra; pundonor; beleza moral, resultante da honestidade; conformidade do estilo com o assunto”¹¹.

Oscar Niemeyer parece ter boas raízes, formaliza por meio da razão e decora por meio da construção. Provoca ânimo em conceitos que ainda parecem adormecidos, mas que estão vivamente presentes, certifica mais uma vez que: “As formas valem como *significantes* somente na medida em que uma consciência lhes colhe o *significado*”¹². Comprova que o juízo de valor é algo a ser percebido, e para que isso ocorra é necessário estudos. Sua interpretação é simbiótica, expressa uma arquitetura que para manifestar buscar entender-se, conta de si, da natureza e da ciência. Não é uma construção inimiga da natureza, ela reafirma a realidade palpável e também aquela que está ao alcance da inteligência como bem já defendia Lucio Costa. É de fato. Feito essas reflexões me parece justo que o conjunto em pauta: rocha, pilar, escultura e piscina contempla uma relação com: “*submeter: [...] a decoração à construção*”.

Niemeyer posiciona a arte como se fosse um elemento de construção, a ressignifica. Mas antes, sua obra se faz jus para receber a expressão de Alfredo Ceschiatti, essa figuração por simpatia, virtude e fascínio, apreende nossos olhares... Inegavelmente, esse organismo, propõe uma nova necessidade. Qual necessidade é essa necessidade? Pretendemos responder à pergunta, mas para isso faremos algumas precisões.

Voltamos àquela história que estávamos contando acerca de como Viollet-le-Duc articulava suas defesas. Não precisa voltar no texto, eu ajudarei. Havia comentado que a técnica ou estrutura para ele não era um princípio autotélico. A defesa do teórico racionalista apoia em expoentes da Arquitetura, os decompõe, trata das partes, da técnica construtiva; enfim, esmiúça os elementos que a totalizam. Mostra que há momentos em que a razão é mais sagaz, em outra mais empírica, ele não trata apenas nos limites, há momentos em que apresenta movimentos intermediários; no entanto, há um denominador comum entre todas essas obras, a razão.

Essa narração astuta prepara o espectador a um entendimento mais vasto. Com outras palavras, essa engenhosidade ao contar a história da arquitetura, aponta formas resultantes de evolução técnica. Por síntese, a arquitetura deveria expressar as vontades da estrutura. O esqueleto construtivo que coordena o conjunto, se a estrutura mudasse toda a forma igualmente se alteraria.

Não se pode estabelecer regras para a criação das formas, *pois a qualidade essencial da arquitetura é adaptar-se às necessidades da estrutura: Dê-me um sistema estrutural, e eu encontrarei naturalmente as formas que resultam da construção*. Mas se a estrutura muda, eu sou obrigado a mudar as formas, não no seu espírito, pois seu princípio é precisamente expressar a estrutura, mas na sua aparência, uma vez que a estrutura mudou. (Viollet-le-Duc, 1977, 285)

Ora, a *Villa Canoas* parece ser um bom exemplo para ilustrarmos os princípios de Viollet-le-Duc, o que ajuda a confirmar parte da filiação do caso brasileiro. Vamos apoiar parte nossa argumentação novamente pautando o conjunto rocha, pilar, escultura e piscina. A rocha é sabiamente promovida a muro de arrimo, ela quem comanda a composição nos dois níveis, "*pois a qualidade essencial da arquitetura é adaptar-se às necessidades da estrutura*". O Piloti, um princípio, um esqueleto construtivo, deve ser apontado e ir além: "Dê-me um sistema estrutural, e eu encontrarei naturalmente as formas que resultam da construção" Mais algumas notas sobre o conjunto:

- Se o pilar que encontra o equilíbrio estático na rocha for removido, não teríamos a expressão do sistema estrutural denunciado no conjunto de necessidades orgânicas. Devemos destacar que parte da fonte de unidade orgânica desse conjunto é o piloti.
- Se a rocha for suprimida, a neutralização da composição não ocorre.
- Há dois elementos estruturais que coordenam uma ala do pátio virtual. Estamos falando do pilar e da rocha, eles são os geradores de unidade;

- A escultura por graça e encanto quer nos contar algo, é um ornamento desse conjunto. A escultura e a piscina, inegavelmente, estão subordinadas às estruturas, uma verdadeira função, uma nova necessidade, a necessidade orgânica.

Ora, tentamos com isso mostrar que a Arquitetura de Oscar Niemeyer promove necessidade orgânica, fruto de função para além da utilidade. Aliás, esses conceitos são postulados de Viollet-le-Duc também, o que sugere uma boa filiação.

Quero com isso sustentar que a Arquitetura Moderna Brasileira, assim como propunha Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc, não buscou apenas uma eficiência econômica, não se solidificou unicamente nos imperativos da estática ou na aplicação dos meios para os fins, sua função não é matemática ou utilitária; ela é uma expressão que promove a dialética, usa inclusive a função que toma empréstimo de conceitos da biologia, gera uma necessidade orgânica, adapta fins e meios para um jogo próprio¹³.

Niemeyer não nega suas ambivalências, mantém suas relações. A honestidade estrutural denuncia vontades técnicas e estéticas, o *piloti*. Mas há uma diferenciação: não estamos vendo uma quadrícula que posiciona os pilares – em outro ensaio falaremos sobre o *Dom-ino* e suas novas significações em solos brasileiros – Essa nova “aparência” é uma resposta à necessidade simbiótica, uma reverberação desse diálogo entre a estrutura natural e estrutura técnica. A construção e a arquitetura para Niemeyer são conceitos que mantêm boas relações: a construção é um meio, a arquitetura o fim.

Um subtítulo, quase uma conclusão

A *Villa Canoas* não é uma máquina de morar, mas, mantém vínculos com a contemporaneidade de sua época. Oscar Niemeyer, assim como o movimento arquitetônico moderno brasileiro, apertará laços com seu passado próximo – século XIX – e também com o passado distante. Que convergirão aliando ao presente, e projetando um futuro. A hereditariedade é um fator comum de expressão para com qualquer relação comparada acerca dos tempos.

Um pequeno recorte dessa herança que procuramos abordar, por isto: “Viollet-le-Duc e a *Villa Canoas*”. Pretendemos com nosso escrito mostrar que o movimento racional do século XIX e Viollet-le-Duc são grandes fortunas de inflexões, mas não unas. Não podemos esquecer que o pensamento desse teórico francês também passa por Le Corbusier, que igualmente nos filiamos, no entanto, há grandes diferenciações, por isso a nomenclatura apresenta termo gentílico.

A *Villa Canoas* é indiscutivelmente singular na história dos juízos de valores e anima-se conscientemente. Não é uma representante apenas dos imperativos técnicos muito menos dos ditames do sítio. É uma verdadeira *villa*, promove discussão estética, anima conceitos, e imaterialidades. Por isso, é justa sua posição na História da Arquitetura. Procuramos abordar uma

parte ínfima, mas válida desse imaginário. Uma interlocução que está circunstanciada em uma parcela dos legados do século XIX para com o século XX.

Em meio a tantas hipóteses, algumas reflexões e questões permanecem: uma é a crença de que compreender o Racionalismo Estrutural é um bom caminho para entender a Arquitetura Moderna Brasileira; uma maneira fundamental para que isso se concretize é ir além de novas visadas. Temos, pois, que cravar mais investigações. De mais a mais, agradeço você leitor, não me deixou caminhar só. Volto às fontes!

¹ Não estamos de acordo com a nova regra gramatical, defendemos que esse ditongo mereça sua inteligibilidade, por isso idéia ainda aqui ilustra, grafa, realça e convida a pronúncia aguda que lhe é cabível.

² O ensino *Beaux-arts* no Brasil mantém vínculos diretos com Choisy, Guadet e Durant, eles faziam parte do acervo da biblioteca. Aliás, o princípio de funcionalidade histórica dos estilos é um entendimento do século XIX, que influenciou diretamente no pensamento de Lucio Costa. Essa informação, entre outras mais precisas, pode ser encontrada com: Marcelo Puppi, Marcelo Puppi, "Por uma história não moderna da arquitetura brasileira: questões de historiografia." Campinas, SP: Pontes: Associação dos amigos da História da Arte: CPHA:IFCH: Unicamp, 1998.+

³ Carlos Eduardo Dias Comas, "O oásis de Niemeyer: uma vila brasileira dos anos 50." In: RUA: Revista de Arquitetura e Urbanismo, V.1, n.7, jul./dez. 1999, 30-37; fez uma associação da Casa do arquiteto Oscar Niemeyer, no subúrbio do Rio com o termo Vila. O mesmo relata que tal desígnio segundo James Ackerman, "The *Villa*: Form and ideology of contry houses", Princeton: Princeton University Press, 1990; é útil considerando sua definição precisa. A vila não é uma casa qualquer, é uma residência de luxo retirada da cidade, servindo ao lazer, livre de restrições utilitárias e produtivas, por isso, potencializa o aspecto criativo do patrono e do idealizador. Princípios esses que permanecem desde a Roma Antiga.

⁴ O lote do manifesto passou por um remembramento, somando os lotes 21, 22,23 e 24. Informação obtida através de desenhos encontrados no site do Instituto Niemeyer. <http://www.niemeyer.org.br/> (Junho 29, 2016). Destacamos a informação, uma vez que ao acrescentar dois lotes que são fundos da plataforma, ou piso criado, Oscar Niemeyer mostra mais uma vez estar preocupado com a preservação da vista para o mar.

⁵ Esses fundamentos foram encontrados como "caráter" em Julien Guadet por Carlos Eduardo Comas, "A arquitetura de Lucio Costa: uma questão de interpretação." 18-31. São Paulo: Cosac & Naify 2004,.

⁶ A casa de Niemeyer sofreu várias alterações. Não sabemos até que ponto as modificações são orientadas pelo arquiteto. Segundo Yves Bruand, "Arquitetura Contemporânea no Brasil." São Paulo, Perspectiva, 1981; a residência foi quase parcialmente arrastada por um deslizamento de terras, pouco tempo posterior ela foi restaurada por completo.

⁷ Tomamos emprestado a definição de Carlos Eduardo Dias Comas, o texto já citamos na *nota 3*.

⁸ Trecho traduzido por nós de Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc, "Entretiens sur l'architecture." 253-254. Paris: Pierre Mardaga, 1977.

⁹ Lucio Costa, "Sementes de um gênio." In: Lúcio Costa: sôbre Arquitetura. 118. Porto Alegre: Centro dos Estudantes Universitários de Arquitetura, 1962.

¹⁰ Trecho traduzido por nós de Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc, "Entretiens sur l'architecture." Paris: Pierre Mardaga, 1977.

¹¹ Aurelio Buarque de Holanda Ferreira, "Pequeno Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa." Rio de Janeiro, Editôra: Civilização Brasileira S. A., 1969

¹² Giulio Carlo Argan e Mauricio Fagiolo, "Guia de História da Arte." Lisboa: Editorial Estampa, 1994- Grifos dos autores.

¹³ John Summerson, "Viollet-le-Duc and the rational point of view." In: Heavenly Mansions and other essays on architecture. 135-158 Londres: The Norton Library, 1904.

Bibliografia

Argan, Giulio Carlo; Fagiolo, Maurizio. "Guia de História da Arte." Lisboa: Editorial Estampa, 1994.

Bruand, Yves. "Arquitetura Contemporânea no Brasil." São Paulo, Perspectiva 2014.

Comas, Carlos Eduardo. "A arquitetura de Lucio Costa: uma questão de interpretação." In: Nobre, Ana Luiza (Org.)... [et al.]. *Lucio Costa um modo de ser moderno*, org. Ana Luiza (et al.), 18-31. São Paulo: Cosac & Naify, 2004.

_____. "O oásis de Niemeyer: uma vila brasileira dos anos 50." In: RUA: Revista de Arquitetura e Urbanismo. 30-37. Salvador. V.1, n.7, jul./dez. 1999.

Costa, Lucio. "Sementes de um gênero." In: Lúcio Costa: sobre Arquitetura. 118. Porto Alegre, Centro dos Estudantes Universitários de Arquitetura, 1962.

Ferreira, Aurelio Buarque de Holanda, "Pequeno Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa." Rio de Janeiro, Editôra: Civilização Brasileira S. A., 1969.

Mindlin, Henrique Ephim. "Arquitetura Moderna no Brasil.", Rio de Janeiro, Aeroplano/Iphan, 2000.

Puppi, Marcelo. "Por uma história não moderna da Arquitetura Brasileira." Campinas, SP: Pontes: Associação dos amigos da História da Arte: CPHA:IFCH: Unicamp, 1998.

Summerson, John. "Viollet-le-Duc and the rational point of view" in *Heavenly Mansions and other essays on architecture*, 135-158. Londres: The Norton Library, 1904.

Viollet-le-Duc, Eugène Emmanuel. "Dictionnaire Raisoné de L'Architecture Française du XI^e au XV^e siècle." En 10 tomes, Paris: Ernest Gründ (sd, vers 1854-1868).

_____. "Entretiens sur l'architecture." Paris: Pierre Mardaga, 1977.